

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация. Статья посвящена корруптологии, как междисциплинарному научному направлению, раскрываются понятия коррупционной и коррупциогенной обстановки, анализируются социологические исследования по восприятию коррупции в зарубежных странах и России.

Ключевые слова: коррупция, корруптология, коррупционная обстановка, коррупциогенная обстановка, индекс восприятия коррупции.

Необходимость эффективного антикоррупционного законодательства определяется в первую очередь состоянием коррупционной и коррупциогенной обстановки, общественной опасностью коррупции.

Понятия коррупционной и коррупциогенной обстановки разрабатываются в рамках нового междисциплинарного научного направления – корруптологии. Первым вопрос о таком научном направлении поставил А.И. Иванов, опубликовавший в 2002 г. монографию «Корруптология – путь совершенствования уголовной политики и законодательства о воздействии на организованную преступность и коррупцию»¹. Правда, как видно из наименования и последующих дефиниций, автор считает корруптологию частью (подотраслью) криминологии². Ее предмет охватывает изучение организованной преступности и коррупции в их историческом развитии.

С таким мнением согласиться нельзя. Во-первых, феномен коррупции исследует не только криминология. К его изучению привлечено внимание философов, политологов, социологов, экономистов, а в юриспруденции – теоретиков и историков права, цивилистов, административистов, криминалистов, процессуалистов и др. Во-вторых, в границах криминологии исследование коррупции охватывается темой «Коррупционная преступность» и не может претендовать на комплексный системный подход, неизбежно оставляя за границами анализа многие важные аспекты. В-третьих, коррупция далеко не всегда возникает, существует и развивается в контексте организованной преступности. Поэтому корруптология – это самостоятель-

¹ См.: Иванов, А.М. Корруптология – правовая наука и учебная дисциплина: путь совершенствования уголовной политики и законодательства о воздействии на организованную преступность и коррупцию. – Владивосток, 2002.

² См. там же. – С. 14.

ное междисциплинарное научное направление, имеющее собственный предмет, который не исчерпывается взглядом криминологов.

На наш взгляд, предмет корруптологии составляют:

1. Коррупция как политическое, социологическое, экономическое, юридическое и криминологическое явление.
2. Характеристика коррупции и борьбы с ней на протяжении всей истории государственно-правовых отношений.
3. Изучение коррупции и противодействия этому явлению с позиций компаративистского подхода.
4. Закономерности развития коррупции, выяснение условий ее трансформации в системный феномен (системную коррупцию).
5. Анализ коррупциогенности законодательства.
6. Современные стратегии противодействия коррупции, оценка их эффективности.
7. Формирование модельного законодательства по борьбе с коррупцией, соответствующего международно-правовым стандартам и императивам эффективного правоприменения.

Приведенный перечень свидетельствует о том, что корруптология по своему предмету «ближе» не криминологии, а теории и истории государства и права.

Понятийный аппарат корруптологии активно разрабатывается специалистами на междисциплинарной основе. В нем целесообразно выделить понятия коррупционной и коррупциогенной обстановки.

Коррупционная обстановка – это состояние коррупции, определяемое распространенностью и интенсивностью коррупционных правонарушений, социальным статусом и должностным положением лиц, их совершающих, отношением к коррупции со стороны коррупционеров (реальных и потенциальных) и населения.

Коррупциогенная обстановка – это система детерминирующих коррупцию факторов, определяющая ее включенность в систему социальных отношений и готовность реально осуществлять антикоррупционную политику.

Распространенность коррупции определяется ее масштабностью, проникновением в различные сферы общественных отношений, а интенсивность – частотой совершения актов коррупции. О распространенности и интенсивности коррупции можно судить по результатам специальных исследований, к числу которых следует отнести опросы международной организации «Transparency International» (TI).

Индекс восприятия коррупции (ИВК) ранжирует страны по оценкам степени распространенности коррупции среди государственных служащих и

политиков. Это составной индекс, своеобразный «опрос опросов», основанный на данных экспертных опросов и исследований в отношении коррупции, проводимых различными независимыми и представительными организациями. Индекс отражает мнения предпринимателей и аналитиков из различных стран мира, в том числе экспертов, проживающих в стране, в отношении которой проводилось исследование. ИВК фокусирует внимание на коррупции в государственном секторе и определяет коррупцию как злоупотребление служебным положением в целях личной выгоды. Исследования, используемые TI при составлении ИВК, в основном содержат вопросы, связанные со злоупотреблением властью, имеющим отношение к извлечению личной выгоды, направленным, например, на подкуп государственных должностных лиц; с выплатами «откатов» при осуществлении государственных заказов; с хищениями государственных средств. Эти исследования содержат также вопросы, касающиеся эффективности антикоррупционных мер, соответственно охватывая как административную, так и политическую коррупцию.

Наиболее высока коррупция в государствах, входящих в зону военных действий, перманентных переворотов, деспотических режимов. «Страны, раздираемые конфликтами, платят за это значительным снижением качества управления. В условиях разложения или полного отсутствия государственных институтов корыстные личности обращают в свою пользу общественные ресурсы, что ведет к расцвету коррупции», – обоснованно заявляет У. Лабелль, председатель правления TI. Хаос, порождаемый политическими обстоятельствами форс-мажорного характера, создает идеальные условия для любых криминальных схем, а главное – для безответственности правонарушителей.

Коррупция поражает в первую очередь страны с низким уровнем дохода на душу населения. Между коррупцией и нищетой существует тесная и стойкая обратная корреляция. По данным печати, 40% стран, набравших менее трех баллов по шкале ИВК (что является свидетельством того, что в этих странах взяточничество воспринимается как чрезвычайно острая проблема) отнесены Всемирным банком к группе стран с низкими доходами.

В секторе высокой коррупции находятся все постсоветские государства, за исключением стран Балтии. Более того, в странах Балтии и в реформируемых государствах Восточной Европы ИВК снижается. Это свидетельствует о том, что реформы могут порождать, а могут ослаблять коррупцию. Коррупция, как правило, усугубляется в условиях нищеты, но она может быть встроена и механизм развития. Иными словами, существуют две крайние модели коррупции: на разрушении и на развитии. Вторая модель опаснее первой потому, что способствует необратимой

мутации системы государственного управления и резкому росту цен на коррупционные услуги.

Сравнительно высока коррупция в государствах мусульманской правовой семьи, что дает основание для выдвижения двух гипотез: а) в странах исламского мира действует азиатская модель бюрократического управления, включающая в себя дачу-получение взяток; б) коррупция в этих государствах – следствие нищеты. Вторая гипотеза частично подтверждается закономерностью, которая усматривается из анализа табличных материалов: чем выше благосостояние государства исламского мира, тем ниже уровень коррупции.

Самый низкий уровень коррупции фиксируется в государствах романо-германской и англо-саксонской правовых семей, что, по всей вероятности, следует отнести на счет правосознания жителей этих стран.

Давно известно, что коррупция находится в отрицательной зависимости от уровня и степени государственного контроля за бюрократией: чем больше такого контроля, тем меньше коррупция. Напротив, рынок и либерализм закономерно провоцируют коррупцию, поскольку, с одной стороны, они включают в рынок властные решения и сами должностные полномочия, а с другой – минимизируют ответственность за их совершение.

Список литературы

1. *Иванов, А.М.* Корруптология – правовая наука и учебная дисциплина: путь совершенствования уголовной политики и законодательства о воздействии на организованную преступность и коррупцию.– Владивосток, 2002.
2. Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления: [сборник]; под. общ. ред. Е.В. Охотского – М.: Изд-во РАГС, 1998.